

NUQSONLI BOLALARDA ART YORDAMIDA KREATIVLIKNI OSHIRISH

Qudratova Xosiyatxon Begmurod qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti Pedagogika
fakulteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 2- bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada har qanday yoshdagi aqliy va jismomiy jihatdan turlicha bo'lgan bolalar haqida fikr yuritiladi. Bolalardagi fikrlash aqliy jihatdan ularni yanada yetuk ham aqlan ham jismonan sog'lomligi uchun olib borilishi mumkin bo'lgan yo'llar haqida qisqacha aytib o'tiladi. Bilamizki, bolalardagi hayot ranglari turlichadir faqatgina buni haqiqiy o'z ishining ustalarigina mahorat bilan ochib bera olishadi.

Abstract: This article discusses children of all ages who are mentally and physically different. It will be briefly mentioned about the ways in which children's thinking can be led to be more mature and mentally and physically healthy. We know that the colors of children's lives are different, and only true masters of their work can reveal it skillfully.

Kalit so'zlar: Sog'lom bolalardagi rivojlanish, ART texnologiya va kreativlik, alqiy zaif bolalar, hissiyotlarda san'atning o'rni.

Kirish. Eng avvalo kelajagimiz aqlan ham jismonan sog'lom bo'lib o'sgan bolalar qo'lidadir. Kelajagimizni yanada buyukroq qilishimiz uchun bizlar vatanimiz mitti gulg'unchalarini sog'lig'iga yoshliklaridanoq katta e'tibor qaratishimiz lozim. Rivojlanishda o'sib ulg'ayishida nuqsoni bo'lgan bolalarni iloji boricha erta aniqlash, o'z vaqtida psixologik-pedagogik, yordamini ko'rsatish, nogironlikning oldini olish, bolalar va o'smirlarning ijtimoiy moslashuvini amalga oshirishda muhim hamiyat kasb etadi Tegishli tashkilotlar va defektologlarning vazifalari shundan iboratki, bolalar o'zlarining aqliy, bilim imkoniyatlariga va hissiy-idoraviy doiralarning xususiyatlariga mos sharoitda ta'lim olishlari, tarbiyalanishlariga imkoniyat yaratib berishlan lozim. Psixik faoliyatning murakkab shakllarini yuzaga kelishiga

olibkeladigan ijtimoiy tajribani tayyor mazmunni o'zlashtirib olish jarayoni sifatida qarash mumkin emas. Bola tomonidan ijtimoiy tajribani o'zlashtirish bilim, ko'nikma, madaniy malakalami egallab olishdangina iborat bo'lmay, bolalardagi dunyoqarash asta sekinlik bilan rivojlanayotgan payt va davrlar bo'lishi tabiiy hodisa. Bolalardagi bu davrni erta aniqlab ularga kech bo'lmasidan oldinroq birinchi yordamlarni ko'rsatish bolalardagi bu nuqsonlarni rivojlanib ketishini ertaroq oldini olish zarur. Shuningdek o'ziga bolaning shaxsi, ehtiyojlari, motivlarini shakllantirishni kiritadigan chuqur, murakkab jarayondir. Ijtimoiy tajribani egallash bolaning faol faoliyatida, ya'ni predmetli, o'quv, muloqot va o'yin jarayonlarida amalga oshiriladi. Ilk rivojlanish davrilaridayoq bolalarni kattalar bilan o'zaro muloqotga kirishishida oliy psixik funksiyalarining shakllanishi muhim o'rin egallaydi. Bilamizki bola yoshligidanoq eng avvalo u bilan oila a'zolari suhbatda bo'ladi, boladagi jismoniy hamda ruhiy o'zgarishlarni eng avvalo oila aniqlaydi boladagi o'zgarishlari yaxshi tarafga o'zgartirish uchun ham ota-ona mas'ul bo'ladi. Rivojlanish nuqsonlarining har bir turi o'ziga xos psixologik tuzilmaga ega. Bu tuzilma birlamchi va ikkilamchi nuqsonlari o'zaro bog'liqligi asosida aniqlanadi. Rivojlanishida nuqsoni bo'lganlarning har biri o'ziga xos nuqsonlar darajasining namoyon bo'lishi kuzatiladi. Rivojlanishdagi nuqsonlarni diagnostika qilish umumiy va o'ziga xos qonuniyatlar asosida tuziladi. Tibbiy tomondan bolaga yaxshi yordam ko'rsatilgan so'ng faqatgina shuning o'zi bilan cheklanib qolish aqliy va jismoniy nosog'lom bolalarga yordam bera olmaydi. Bu bolalarga maxsus ta'lim berish orqaligina yuksak natijalarga erishish mumkindir. Masalan bolalarni san'at, ART yordamida davolash o'zining ko'pgina natijalarini bergan. Boladagi hissiyotlarni ochib berishda ART dan foydalansa bo'ladi. Bundan tashqari ulardagi kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirishda juda yaxshi samara beradi.

Kreativ fikrlash nima? Kreativ fikrlash – bu qimmatli va asl g'oyalarni yaratishga olib keladigan fikrlash yo'nalishidir. Barcha insonlar ijodiy fikrlash hamda «kundalik» ijodkorlik (kundalik muammolarga nostandart tarzda yechim topish) bilan shug'ullanishlari mumkin. Ijodiy fikrlash nafaqat ijodiy asarlarni yaratish yoki san'at bilan bog'liq tasavvur etish vaziyatlarida, balki muammolarni yoki ijtimoiy

masalalarni hal qilish kabi boshqa sohalarda funktsional boʻlgan vazifalarda ham qoʻllanilishi mumkin. Asab va ruhiy kasalliklarni davolash uchun tibbiyot Mutaxassisleri art-terapiya usullarini tavsiya qiladilar.

Izoterapiya inson salomatligi uchun samarali va foydali usullardan biridir. Bu psixo-emotsional stress, depressiya, turli nuqsolarni bartaraf etishga qaratilgan ijodiy faoliyatda Izoterapiya yordam beradi. Balki psixoterapevtik funktsiyani bajaradigan shaxsni ham tuzatadi. U loy va plastilindan rasm chizish, modellashtirish, fotosuratlar, Kollajlar yaratishni oʻz ichiga oladi. Usul bolalar va kattalar bilan ishlashda keng qoʻllaniladi. Mashgʻulotlar guruh va individual tarzda oʻtkaziladi. Ish jarayoni oson va qiziqish uygʻotadi, odamlarga quvonch va maʼnaviy qoniqish bagʻishlaydi. Bu ajoyib ish boʻlib, sanʼat asarlarini tomosha qilishni oʻz ichiga oladi. Ular uygʻunlik, xotirjamlik beradi. Rasmlarni muzeylarda yoki kitoblarning reproduksiyalarida koʻrish mumkin. Boʻyoqlar, flomasterlar, rangli qalamlar va mumli qalamlar bilan chizishda ranglar katta ahamiyatga ega. Ularning har biri inson tanasiga turli xil taʼsir koʻrsatadi, uning ruhiy salomatligini mustahkamlaydi. Tajribalaringizni, qoʻrquvlaringizni, muammolaringizni qogʻozga chiqarish juda foydali. Berilgan mavzu boʻyicha rasm chizish va hikoya qilish; plastilindan hasharotlar, hayvonlar, odamlar koʻrinishida oʻz qoʻrquvlaringizni haykalga solish; shisha ustiga boʻyoqlar bilan shakllar chizish; qogʻozdagi quvonch va quvonchli voqealar lahzalari tasviri, musiqiy tasvirlar va rasmlar sizni koʻplab psixologik muammolardan xalos qiladi.

Qum terapiyasi analitik psixologiya doirasida paydo boʻlgan psixoterapiya usullaridan biridir. Dunyo va oʻzingiz bilan muloqot qilish usuli; ichki stressni yengillashtirish, bu oʻziga boʻlgan ishonchni oshiradi va rivojlanishning yangi yoʻllarini ochadi. Qum terapiyasi insonga oʻzini chuqur anglash, aqliy yaxlitligini tiklash, noyob imidjini, dunyo rasmini toʻplash imkonini beradi. Har bir ona bolaning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishni orzu qiladi. Buning uchun qogʻoz yoki tabiiy materiallardan tayyorlangan turli xil hunarmandlarni chizish, modellashtirish, loyihalash ideal. Biroq, bolaga atrof muhitning yangi, kashf qilinmagan tomonlarini kashf etishga yordam berishning yana bir yoʻli – qum terapiyasi, ayniqsa, maktabgacha yoshdagi bolalar uchun tavsiya etiladi. Axir, qum bilan siz faqatgina qumda

o'ynashingiz yoki undan natija olishingiz mumkin emas, balki haqiqiy qumchizmalarning yaratuvchilari uchun material sifatida foydalanishingiz mumkin. Bola qo'llarini qumga siljitadi, dumaloq va zigzag harakatlarini amalga oshiradi va shleyglar, avtoullovlar, ilonlar harakatini simulyatsiya qiladi. Keyin xuddi shu harakatlar hovuch qovurg'alari bilan takrorlanadi.

Aytib o'tilgan bu terapiyalarning yana bir qancha turlari mavjud faqatgina ulardan nosog'lom bolalardagina emas balki aqlan va jismonan sog'lom bo'lgan bolalarda ham qo'llaniladi. Bolalardagi dunyoqarash ulardagi o'garishlar yanada o'zgaradi, hayotga bo'lgan qiziqishlari ortadi, boshqalardan ajralib turadilar. Ulaedagi go'yalar judayam chiroyli bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh. M. Mirziyoyev “Erkin va farovon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo e'tamiz”
2. M. V. Kiseleva. Art terapiya-v rabote sedetmi”. Sank-Peterburg. 2006g-19-b.
3. R. M. Boskis. Gluxie art. M., 1983 g. 34-b
4. Kun.uz. sayti.